

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah Pada Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu

Dian Ofasari^{1*}, Selvita Meilansari², Maulidia Berlianti³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

*dianofasari@polsri.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Bimbingan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan manajemen dan staf keuangan Bimbel D&D *Brainy Center* dalam setiap tahap proses penyusunan laporan keuangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan Bimbel D&D *Brainy Center* dapat menyusun laporan keuangan yang akurat, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan manajemen serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai standar EMKM dan mampu menerapkannya dalam praktik penyusunan laporan keuangan mereka. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, khususnya di sektor pendidikan nonformal.

Kata Kunci: *Pendampingan, Laporan Keuangan, Standar Keuangan EMKM.*

Abstract

*This community service activity aims to assist D&D *Brainy Center* Tutoring in Sekayu in preparing financial reports based on the Financial Standards for Micro, Small, and Medium Entities (EMKM). This guidance is carried out with a participatory approach involving the management and financial staff of D&D *Brainy Center* Tutoring in each stage of the financial report preparation process. Through this activity, it is expected that D&D *Brainy Center* Tutoring will be able to prepare accurate financial reports, in accordance with applicable accounting standards, and can be used as a tool in management decision-making as well as increasing financial transparency and accountability. The results of this assistance show that participants gained an increased understanding of EMKM standards and were able to apply them in their financial report preparation practices. Thus, this activity contributes positively to improving the quality of financial reports of micro, small, and medium entities, especially in the non-formal education sector.*

Keywords: *Assistance, Financial Report, EMKM Financial Standards.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan dan pimpinan dengan tumouan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu (pengajar atau pendidik) kepada individu yang memerlukan pendidikan itu. Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bimbingan Belajar adalah salah satu usaha pemberian bantuan kepada siswa/i dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan, dapat mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran sehingga mencapai hasil belajar optimal.

Menurut standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), syarat penyajian laporan keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, bisa dipahami, dan koperatif. Sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK-EMKM), minimal UMKM harus membuat 3 (tiga) jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Standar ini sesuai dengan ruang lingkup untuk digunakan oleh entitas yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.

Bimbingan Belajar D&D Brainy Center Sekayu didirikan pada tanggal 20 Juni 2021 dan juga merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar yang menyediakan jasa les privat yang beralamat di Jalan Merdeka No.101 Lk. 2, Kelurahan Kayuara, Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan pada Bimbingan Belajar D&D Brainy Center Sekayu belum menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, tetapi masih menggunakan Nota yang dibukukan. Untuk mengetahui kondisi usaha tersebut sudah mendapatkan keuntungan dan kerugian sehingga banyak informasi keuangan yang belum diketahui laba bersih, posisi keuangan dan informasi keuangan lainnya

Pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh Bimbingan Belajar D&D Brainy Center Sekayu. Sehingga rumusan permasalahan dalam kegiatan ini yaitu "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Pada Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu."

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu yang berlokasi di Jl. Merdeka No.101 Lk.2 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu sebagai objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan wawancara langsung dan analisis data di lapangan bersama pemilik dari D&D *Brainy Center* Sekayu.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu belum mampu menghasilkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) karena perusahaan hanya membuat rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran biaya sedangkan menurut (SAK EMKM) ada tiga Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan yaitu penyusun laporan keuangan dengan beberapa tahapan diantaranya membuat jurnal umum, posting ke buku besar, membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo, menyusun neraca lajur, dan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Laporan keuangan entitas berdasarkan SAK EMKM minimum terdiri dari Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi selama periode, dan Catatan atas laporan keuangan.

Jurnal Umum

Proses pembuatan jurnal umum berisi proses pencatatan dari transaksi-transaksi yang ada mulai dari pendapatan jasa dan pengeluaran biaya perusahaan. Diketahui bahwa Bimbel D&D *Brainy Center* belum melakukan pencatatan pada buku jurnal. Perusahaan hanya menggunakan nota yang di bukukan sehingga, informasi yang dihasilkan hanya berupa informasi pendapatan dan biaya pengeluaran saja. Berikut ini hasil jurnal umum yang dibuat oleh tim dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> Sekayu					
JURNAL UMUM					
Periode 30 April 2022					
Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
April 2022	2	Kas		Rp. 7.540.000	
		Pendapatan Jasa Reguler			Rp. 7.540.000
	4	Kas		Rp. 11.420.000	
		Pendapatan Jasa Paket			Rp. 11.420.000
	8	Kas		Rp. 537.500	
		Pendapatan Jasa Khusus			Rp. 537.500
	10	Kas		Rp. 750.000	
		Pendapatan Jasa Mengaji			Rp. 750.000
	12	Beban Gaji		Rp. 10.265.000	
		Beban Air, Listrik, & Gas		Rp. 600.000	
		Beban ATK		Rp. 150.000	
		Beban Internet		Rp. 70.000	
		Beban Konsumsi		Rp. 120.000	
		Kas			Rp. 11.205.000
	Total			Rp. 31.452.500	Rp. 31.452.500

Sumber: Data Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu.

Buku Besar

Buku besar adalah kumpulan akun perkiraan yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah tercatat dalam jurnal. Pindah bukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut posting, nama akun yang dipakai pada ayat-ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar. Proses posting mengacu ke pencatatan debit atau kredit pada jurnal, yaitu bila dalam jurnal dicatat dalam sisi debit dari suatu perkiraan tertentu maka dalam perkiraan buku besar juga harus dicatat pada debit begitu juga sebaliknya.

Buku besar ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing akun dan pada akhir periode akan tampak saldo dari akun-akun tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala. Untuk penyusunan buku besar tim menggunakan buku besar 4 kolom.

Berikut adalah hasil buku besar yang dibuat oleh tim berdasarkan data dari jurnal umum sebagai berikut:

Bimbel D&D Brainy Center Sekayu							
Buku Besar							
Periode 30 April 2022							
Nama Akun : Kas				No Akun : 101			
Tanggal	Ket	Ref	Debit	Kredit	Debit	Kredit	
Feb	1	Saldo			Rp. 6.905.500		
rua	2	Posting	JU1	Rp. 7.360.000		Rp. 14.263.500	
ri	3	Posting	JU1	Rp. 10.305.000		Rp. 24.568.500	
202	6	Posting	JU1	Rp. 717.500		Rp. 25.318.500	
2	8	Posting	JU1	Rp. 750.000		Rp. 26.068.500	
	12	Posting	JU1	-	Rp. 11.240.000	Rp. 14.828.500	
Ma	4	Posting	JU2	Rp. 8.460.000		Rp. 23.288.500	
ret	8	Posting	JU2	Rp. 11.160.000		Rp. 34.448.500	
202	10	Posting	JU2	Rp. 887.500		Rp. 35.336.000	
2	12	Posting	JU2	Rp. 750.000		Rp. 36.086.000	
	14	Posting	JU2	-	Rp. 11.421.000	Rp. 24.665.000	
Apr	2	Posting	JU3	Rp. 7.540.000		Rp. 32.205.000	
il	4	Posting	JU3	Rp. 11.420.000		Rp. 43.625.000	
202	8	Posting	JU3	Rp. 537.000		Rp. 44.162.000	
2	10	Posting	JU3	Rp. 750.000		Rp. 44.912.000	
	12	Posting	JU3	-	Rp. 11.085.000	Rp. 33.827.000	

Sumber: Data Bimbel D&D Brainy Center Sekayu.

Neraca Saldo

Bimbel D&D Brainy Center Sekayu tidak membuat neraca saldo, sumber data penyusunan neraca saldo adalah buku besar pada akhir periode. Neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar dan hanya memindahkan saldo total setiap akun ke dalam neraca saldo. Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar.

Berikut neraca saldo Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu yang dibuat oleh tim berdasarkan data dari buku besar :

Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> Sekayu			
Neraca Saldo			
Periode 30 April 2022			
No Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
111	Kas	Rp. 33.827.000	-
112	Perlengkapan	Rp. 5.000.000	-
122	Peralatan	Rp. 35.000.000	-
123	Gedung	Rp. 180.000.000	-
300	Modal	-	Rp. 227.106.000
411	Pendapatan Jasa	-	Rp. 60.637.000
511	Beban Gaji	Rp. 31.096.000	-
512	Beban Air, listrik, gas	Rp. 1.800.000	-
513	Beban ATK	Rp. 450.000	-
514	Beban Internet	Rp. 210.000	-
515	Beban Konsumsi	Rp. 360.000	-
Total		Rp. 287.743.000	Rp. 287.743.000

Sumber: Data Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu.

Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir sebuah periode akuntansi yakni pada saat akan membuat laporan keuangan. Pada saat tutup buku, perusahaan akan menyusun laporan keuangan agar dapat mengetahui posisi keuangan pada periode akuntansi berjalan.

Berikut jurnal penyesuaian yang dibuat oleh tim berdasarkan data dari buku besar dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> Sekayu				
Jurnal Penyesuaian				
Periode 30 April 2022				
Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
April 2022	31	Biaya Pemakaian Perlengkapan	Rp.500.000	
		Cadangan Perlengkapan		Rp.500.000
	31	Pendapatan Jasa	Rp. 370.000	
		Pendapatan Diterima dimuka		Rp. 370.000
Total			Rp. 870.000	Rp. 870.000

Sumber: Data Diolah, Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu, Tahun 2022.

Neraca Lajur

Neraca lajur bertujuan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang dibutuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan, neraca lajur yang di buat oleh tim pada Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu berbentuk multi kolom yang membuat kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca atau posisi keuangan.

Berikut adalah neraca lajur yang dibuat oleh tim berdasarkan data neraca saldo pada Bimbel D&D *Brainy Center Sekayu* dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Bimbel D&d <i>Brainy Center Sekayu</i>											
Neraca Lajur											
Periode 30 April											
No Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Jurnal Penyesuaian		Neraca Saldo Setelah Penyesuaian		Laba Rugi		Laporan Posisi Keuangan	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
111	Kas	Rp.33.827.000	-			Rp.33.827.000				Rp.33.827.000	
112	Perlengkapan	Rp.5.000,00	-	Rp.500,00		Rp.5.500,00				Rp.5.500,00	
113	Cadangan Perlengkapan	-	-		Rp.500,00		Rp.500.000				Rp.500.000
122	Peralatan	Rp.35.000.000	-			Rp.35.000.000				Rp.35.000.000	
124	Gedung	Rp.180.000.000	-			Rp.180.000.000				Rp.180.000.000	
300	Modal	-	Rp.227.106.000				Rp.227.106.000				Rp.227.106.000
411	Pendapatan	-	Rp.60.637.000	Rp.370,00			Rp.60.267.000		Rp.60.267.000		
412	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-		Rp.370,00		Rp.370.000			Rp.370.000	
511	Beban Gaji	Rp.31.096.000	-			Rp.31.096.000		Rp.31.096.000			
512	Beban Listrik	Rp.1.800.000	-			Rp.1.800.000		Rp.1.800.000			
513	Beban ATK	Rp.450.000	-			Rp.450.000		Rp.450.000			
514	Beban Internet	Rp.210.000	-			Rp.210.000		Rp.210.000			
515	Beban Komunikasi	Rp.360.000	-			Rp.360.000		Rp.360.000			
	Jumlah	Rp.287.743.000	Rp.287.743.000	Rp.870.000	Rp.870.000	Rp.288.243.000	Rp.288.243.000	Rp.33.916.000	Rp.60.637.000	Rp.254.327.000	Rp.227.606.000
	Laba							Rp.			Rp.

Sumber: Data Bimbel D&D *Brainy Center Sekayu*.

Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aset, liabilitas dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Laporan posisi keuangan entitas mencakup akun-akun kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan pada penelitian ini akan disajikan informasi mengenai total aset, total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki Bimbel D&D *Brainy Center Sekayu*.

Berikut ini tim akan menyajikan Laporan Posisi Keuangan Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu sebagai berikut :

Bimbel D&D <i>Brainy Center</i>			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Untuk Periode Berakhir 30 April 2022			
ASET	CATATAN	2022	
Kas dan setara kas			
Kas	11	Rp	33.827.000
Giro			-
Bank			-
Jumlah kas dan setara kas		Rp	33.827.000
Piutang Usaha			
Perlengkapan	13	Rp.	5.000.000
Asset tetap	13	Rp.	215.000.000
Akum. Penyusutan Aset Tetap			
JUMLAH ASET		Rp	253.827.000
LIABILITAS			
Utang Usaha			
Utang Bank			
JUMLAH LIABILITAS			
EKUITAS			
Modal	13	Rp	227.106.000
Saldo laba (defisit)	13	Rp	26.721.000
Prive			
JUMLAH EKUITAS		Rp	253.827.000
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		Rp	253.827.000

Sumber: Data Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang disusun sistematis, isinya penghasilan diperoleh perusahaan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi menjabarkan penghasilan suatu laba atau rugi perusahaan untuk perusahaan jasa istilah penghasilan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan jasa, laporan laba rugi, pada Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu yang dibuat oleh penulis telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).

Berikut ini tim akan menyajikan Laporan Laba Rugi Bimbel D&D *Brany Center* Sekayu sebagai berikut :

Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> SEKAYU			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk Periode Berakhir 30 April 2022			
PENDAPATAN	Catatan	2022	
Pendapatan Jasa	11		Rp 60.637.000
Pendapatan Lain-lain			
JUMLAH PENDAPATAN			Rp 60.637.000
BEBAN			
Beban Gaji Karyawan	11	Rp	31.096.000
Beban Air, Listrik, dan Gas	11	Rp	1.800.000
Beban ATK	11	Rp	450.000
Beban Internet	11	Rp	210.000
Beban Konsumsi	11	Rp	360.000
JUMLAH BEBAN			(Rp 33.916.000)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	12		Rp 26.721.000
Beban Pajak Penghasilan			
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	12		Rp 26.721.000

Sumber: Data Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu dibuat berdasarkan informasi yang didapat dari perusahaan yang kemudian disesuaikan dengan kaidah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Catatan atas laporan keuangan Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu berisi pernyataan bahwa laporan telah disusun sesuai SAK EMKM, ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Berikut adalah catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh tim sesuai dengan data yang di peroleh dari pihak perusahaan penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> SEKAYU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Berakhir 30 April 2022	
1	<p>UMUM</p> <p>Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> Sekayu adalah kecil menengah (UMKM) yang berdiri sejak 20 Juni 2021, dengan direktur Ibu Mardiana, SE.,MM.,CADE.,CAAT beralamat dijalan Merdeka No.101 Lk. 2 RW 003 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> Sekayu adalah usaha kecil menengah (UMKM) yang bergerak dibidang jasa yang menyediakan 4 program belajar yaitu program reguler, paket, khusus dan mengaji, dan mempunyai 16 kelas belajar.</p>
2	<p>IKHTISAR AKUNTANSI PENTING</p>
A	<p>Persyaratan Kepatuhan</p> <p>Laporan Keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah.</p>
B	<p>Dasar Penyusunan</p> <p>Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p>
C	<p>Piutang Usaha</p> <p>Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p>
D	<p>Persediaan</p> <p>Metode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik.</p>
E	<p>Aset Tetap</p> <p>Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh Bimbel D&D <i>Brainy Center</i> Sekayu . Aset tetap disusutkan sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 96/PMK.03/2009 menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p>
F	<p>Pembelian</p> <p>Pembelian disajikan sebesar jumlah yang dibayarkan.</p>
G	<p>Pengakuan Pendapatan dan Beban</p> <p>Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman barang telah dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.</p>
3.	<p>KAS <u>2022</u></p> <p>Kas Rp. 227.106.000</p>
4.	<p>ASET TETAP <u>2022</u></p> <p>Gedung Rp 180.000.000</p> <p>Peralatan Rp. 35.000.000</p>
5.	<p>MODAL <u>2022</u></p> <p>Modal Rp 227.106.000</p>
6.	<p>SALDO LABA</p> <p>Saldo laba merupakan akumulasi selisih antara pendapatan dan beban</p>
7.	<p>PENDAPATAN <u>2022</u></p> <p>Pendapatan Rp 60.637.000</p>
8.	<p>BEBAN <u>2022</u></p> <p>Beban Gaji Karyawan Rp 31.096.000</p> <p>Beban Air, Listrik, Gas Rp 1.800.000</p> <p>Beban AT Rp 450.000</p> <p>Beban Internet Rp 210.000</p>

Sumber: Data Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Pada Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu telah berhasil dilaksanakan dengan sejumlah hasil positif. Berikut adalah kesimpulan dari kegiatan ini:

1. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, staf dan pengelola Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar akuntansi dan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM).
2. Kegiatan ini berhasil membantu Bimbel D&D *Brainy Center* dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis dan terstruktur sesuai dengan standar yang berlaku. Ini mencakup pembuatan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah mencapai tujuan utamanya dalam membantu Bimbel D&D *Brainy Center* menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi Bimbel D&D *Brainy Center* dan menjadi inspirasi bagi entitas mikro kecil menengah lainnya dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak Bimbel D&D *Brainy Center* Sekayu khususnya pengelola dan staf atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2020. *Pengantar Akuntansi. Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hanggara, Agie. 2019. *Pengantar Akuntansi. Surabaya*. Cv. Jakad Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartomo, Sudarman. 2019. *Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi*. Deepublish Publisher.
- Mortigor Afrizal Purba. 2019. *Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam*. (<https://mail.pbtv.co.id> Diakses pada 21 Juni 2022)
- Ningtyas, Jilma Dewi Ayu. 2017. *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Bintang Malam Pekalongan*. (<https://Polgan.ac.id> Diakses pada 21 Juni 2022)
- Nur, Sri Wahyuni. 2020. *Akuntansi Dasar, Teori & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Makassar : Cendekia Publisher.
- Politeknik Sekayu. 2022. *Buku Pedoman Tugas Akhir*. Sekayu : Politeknik Sekayu
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.